

Dobry ogrodnik, czyli o trosce nad refleksyjnością dorosłych we współpracy rodziny i szkoły. W stronę ewaluacji w pracy z wychowankiem

A Good Gardener... or About Caring for the Reflectiveness of Adults in the Cooperation of Family and School. Towards Evaluation in Work with the Ward

Paweł A. Trzos

Dr hab. prof. ucz., Uniwersytet
Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy

ORCID 0000-0002-9015-4665

Cytowanie:

Trzos, P. (2025). Dobry ogrodnik, czyli o trosce nad refleksyjnością dorosłych we współpracy rodziny i szkoły. W stronę ewaluacji w pracy z wychowankiem. *Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich*, 15 (2025), art. 160, s. 9–14. DOI: 10.5281/zenodo.16991530

Przyjęto: 25.07.2025

Zaakceptowano: 28.08.2025

Opublikowano: 05.09.2025

Abstrakt: Artykuł podejmuje problematykę refleksyjności dorosłych w kontekście współpracy rodziny i szkoły, inspirując się metaforą „dobrego ogrodnika” zaczerpniętą z dorobku Célestina Freineta. Omówiono znaczenie autonomii wychowanków oraz roli dorosłych jako dyskretnych partnerów w procesie edukacji i wychowania. Analizując percepcję obrazu rodzica i nauczyciela w codziennych doświadczeniach dziecka, podkreślono wpływ wzorów osobowych na rozwój osobowości. Metodologia opiera się na refleksji teoretycznej, odwołującej się do literatury pedagogicznej, socjologicznej i antropologicznej. Wyniki wskazują na konieczność ewaluacji praktyki edukacyjnej w obliczu zmieniającego się świata społeczno-kulturowego, z uwzględnieniem pytań o cele, konteksty i podmioty działań wychowawczych. Wnioski akcentują potrzebę systematycznej diagnozy i innowacji w edukacji, promując refleksyjną postawę rodziców i nauczycieli jako klucz do optymalnej współpracy rodziny i szkoły. Takie podejście pozwala na adaptację do współczesnych wyzwań, w tym wpływu mediów i zmian kulturowych, bez petryfikacji utrwalonych strategii.

Słowa kluczowe: edukacja, rodzina, szkoła, wychowanie, ewaluacja

Wstęp

Odwołując się do dorobku C. Freineta, którego wkład do dziś stanowi aktualne źródło wielu inspirujących doświadczeń w praktyce edukacyjnej, na myśl przychodzi metafora ogrodnika w sensie „dobrego ogrodnika”. Wychowankowie potrzebują autonomii, swobody oraz przestrzeni rozwojowej, choć rozsądnej, to jednak nieograniczonej perspektywą ślepej, technicznopodobnej ingerencji dorosłych: rodziców, a później nauczycieli. Rozsądny, czyli roztropny, udział dorosłego jako dyskretnego partnera edukacji przybiera postać ostrożnej interwencji w proces uczenia się i wychowania, także wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne. Dzieci są z natury ciekawe, poszukujące tego, co nieznanne i chętne do doświadczania nowych znaczeń otaczającego ich świata, w tym świata kultury rodzimej, rówieśniczej i szkolnej. „Chęć zdobywania nowych wiadomości i doświadczeń powinna być odpowiednio stymulowana przez nauczycieli i wychowawców” (Szymczak, 2008, s. 132). To wyraźne dopełnienie rodzicielskiej praktyki wychowania

Licencja:

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

w rodzinie. O taką właśnie wizję praktycznego przygotowania współpracujących z rodziną pedagogów dopomina się refleksyjna praktyka edukacyjna.

Niniejszy tekst jest inspirowany refleksją, jaką prowadzą środowiska pedagogów analizujących możliwe obszary optymalizacji współczesnej praktyki edukacyjnej rodziny i szkoły. Z wielu względów, o których – z racji ich oczywistości – nie trzeba wspominać, refleksja ta, dotycząca optymalizacji procesów wychowania i kształcenia, sprowadza się do centralnej pozycji podmiotu wychowanka i świata jego codziennych doświadczeń. Takie pajdocentryczne ukierunkowanie refleksji okazuje się wciąż kluczowym wyzwaniem. Charakter takiego spojrzenia odsłania, w przekonaniu autora, kluczowe argumenty, w których eksponowana jest rola obrazu dorosłego: rodzica i nauczyciela. Obraz taki, kształtowany niejako na co dzień i przy okazji, może być opisywany różnymi kategoriami, ale zawsze definiowanymi językiem intersubiektywnych doświadczeń wychowanka. Poza tym opis ten wyłania konieczność posługiwania się znaczeniami związanymi z naturalnym środowiskiem indywidualnego rozwoju dziecka. W tym właśnie tkwi wysoce istotny walor refleksyjności dorosłych partnerów rozwoju wychowanka. Opis obrazu pedagogów, właśnie w kontekście możliwego udziału we współpodmiotowej relacji „rodzina – szkoła”, staje się prawdziwym wyzwaniem (Trzos, 2024). Dzieje się to w obliczu rosnących wymagań wychowawczych, które – jako warunek – wykluczają ewentualne próby wyłączenia odpowiedzialności wychowawczej któregoś z tych podmiotów.

Zadanie opisu obrazu dorosłego, tu jako nauczyciela, postawił sobie Kazimierz Żegnałek (2008), powołując zespół badawczy, którego zadaniem było dotarcie do środowisk celem poznania i wyjaśnienia głównych osobliwości percepcji obrazu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Tym samym zamysł takiego pedeutologicznego spojrzenia (Żegnałek, 2010) wpisuje się w dobry kontekst wniosków nad znaczeniem postrzegania dorosłego (opiekuna, partnera, eksperta, mistrza, tutora, ewaluatora itp.) w zintegrowanej praktyce edukacyjnej rodziny

i szkoły. To bardzo ważny i zarazem ciekawy kierunek refleksji nad refleksyjną współpracą rodziny i szkoły. W ten sposób analiza percepcji dorosłego staje się podstawą do dalszego rozważania wzorów osobowych w codzienności wychowanków.

Wzór w codzienności postrzegania obrazu dorosłego: rodzica i nauczyciela

Refleksja nad wzorem osobowym wychowanków jest tak naprawdę odwoływaniem się do konstruktów ich codziennego myślenia potocznego. Myślenie to, jak zauważyła Mirosława Maroń (1987, s. 177–178), ma swoje kluczowe odniesienia właśnie w zdeterminowanych biograficznie doświadczeniach dnia codziennego wychowanka. Dotyczy to, dodajmy, doświadczeń w najbardziej bezpośrednim i nieprzetworzonym wydaniu. Jest to konkretny argument opisu ważnych dla wychowanków źródeł „wiedzy o sobie” w naturalnym doświadczeniu „bycia w świecie”¹. Doświadczenia te permanentnie wpływają na osobiste interpretacje zdarzeń właśnie o charakterze wychowawczym. Przekonania rodziców i nauczycieli, które na podstawie ważnych dla nich epizodycznych zdarzeń ewokują klimat wybrzmiewania „bezgłośnych wzorców” (Bruner, 2010, s. 82–83), można traktować jako ich (tu: rodziców i nauczycieli) osobiste reprezentacje wzorców osobowych, którymi w pewnym momencie byli także ich rodzice i ich nauczyciele. Refleksja nad tym aspektem jest ogromnie ważna w procesie konstruowania wpływu wychowawczego.

Pytania, jakie jednak mogą lub powinny interesować refleksyjnych rodziców i nauczycieli, nasuwają szereg wątpliwości co do jednoznaczności opisów tego, w jaki sposób dzieci i dorastająca młodzież personifikuje własne ideały, wartości czy dążenia w kreacji własnego obrazu świata. Podobnie ważne wydaje się poszukiwanie odpowiedzi na pytania o wychowanie dziecka poprzez szeroko pojętą kulturę (w tym kulturę szkoły, kulturę jego środowiska rówieśniczego), w której kształtowane mogą być znaczenia wzorcowe, źródłowe, idealne. Kultura ta wydaje się bardzo silnym czynnikiem naturalnego oddziaływania. Ma to szczególne

¹ Nawiązuję tu do założeń badań zorientowanych w metodologii pedagogiki antropologicznej za K. Ablewiczem (2003, 36–38).

znaczenie, gdy wspomniane wyżej znaczenia wzorcowe eksponują swoje zewnętrzne oddziaływanie, to jest poza obszarem działania rodziny i szkoły, rodziców i nauczycieli (Lewicka, 2021, s. 159–170). Jest to istotne w kontekście wpływu innych aniżeli rodzime czynników rozwojowych, w tym tak często zgłaszanych zagrożeń, które nie występowały dotąd w środowisku rodziny i szkoły. Zjawisko to może być konsekwencją współczesnej przemiany ewolucji stosunku jednostki do wzorca/ideału. Ważny w tej refleksji jest zatem uwzględnienie dodatkowego kontekstu refleksji społecznej nad zjawiskiem dynamiki zmian wychowawczej praxis. O tym refleksyjne podmioty rodziny i szkoły stale winny pamiętać.

Odnosząc niniejszą refleksję do problemu obecności, zmian i naśladowania wzorów osobowych w edukacji dziecka, na myśl przychodzi ciekawa wypowiedź J. Guittona: „Nauczyciele nie przypuszczają nawet, z jak drobiazgową i przenikliwą uwagą dziecięca świadomość zapisuje ich najdrobniejsze gesty, czynione pośrednio wyznania, chwile milczenia: (...) bystrym oczom i małym uszom nic się nie wymknie. Wydaje się mi, że dusza każdego z moich profesorów odbiła się we mnie jak na kliszy fotograficznej. I teraz po pięćdziesięciu latach, ten obraz pozostał równie ostry jak wtedy, gdy na nich patrzyłem: ich dusza, sztuki nauczania, wewnętrzna moralność, przekonań religijnych albo ich braku (...) To czego nie mówili, jeszcze bardziej [lub równie mocno – dop. mój PT] stanowiło posiew ich nauki” (Guitton, 1984, s. 328).

Trzeba więc pamiętać, że wzór jako model społeczno-moralny dziecka jest na ogół łączony z kategorią autorytetu wspomagającego poszukiwanie odpowiedzi na naturalne pytania (Myrdzik, 2006, s. 150–151):

- o siebie (obraz własnej osoby jako podstawy samoświadomości),
- o możliwości i wolę zmiany oraz
- o relacje jego z innymi, w tym z kulturą i tradycją.

Wychowankom potrzebny jest wzór osobowy, nawet jeśli nie jest nim reprezentant tzw. ludzi znaczących: rodzic, nauczyciel lub uznany autorytet. Nie zmienia to faktu, iż pomimo zachodzących zmian kulturowych, niesprzyjających kreowaniu autorytetów, w wieku młodzieńczym autorytet staje się niezbędny,

determinując zależność pomiędzy nim a kształtowaniem mocnej i spójnej osobowości młodego człowieka (Myrdzik, 2006, s. 151). Okazuje się, że dzieje się tak także pomimo faktu, iż nasza egzystencja wpisana jest konsekwentnie pomiędzy ciągłość i międzygeneracyjną zmianę życia kolejnych pokoleń. Ciągłość i zmiana w procesie wychowania (która z kolei sama posiada charakter stałości, jakim jest „niezmiennność zmian”) była już wcześniej eksponowana jako kluczowe nacechowanie współczesnej praktyki edukacyjnej. W tym też staje się odniesieniem i zarazem osobliwością kontekstu odpowiedzialnej refleksji o współczesnej edukacji (Hejnicka-Bezwińska, 2000). Wzór osobowy dorosłego (rodzica i nauczyciela) siłą rzeczy jest postrzegany przez wychowanka w bezpośrednim doświadczeniu wspólnego spotkania czy dzielenia wspólnej uwagi (Goffman, 2010, s. 21–38). To szczególne kryterium konstruowania przestrzeni refleksyjnej współpracy wychowawczej rodziny ze szkołą. Taka perspektywa prowadzi do szerszego rozważania roli pedagogiki w zmieniającym się świecie.

Pedagogika wobec zmieniającego się świata

Wpisując się w dorobek Wielkopolskiego Forum Pedagogicznego (WFP), warto odwołać się do refleksji nad wyzwaniem ewaluacji praktyki edukacyjnej. Warto ten aspekt wyeksponować, wszak jak to określił Kazimierz Denek, „każda refleksja związana z codzienną edukacją szkolną stanowi ewaluację” (Denek, 2010, s. 19). Właśnie z uwagi na stale zmieniającą się rzeczywistość społeczno-kulturową, zmieniające się problemy wychowania w przestrzeni współpracy rodziny i szkoły wyraźnie ukazały konieczność redefiniowania kierunków dotychczasowej refleksji pedagogicznej. Choć daje się wyraźnie odczuć, iż bliskie jest wciąż postrzeganie rzeczywistości edukacyjnej trochę przypominającej, jak to określał Clifford Geertz, stały „zorganizowany system znaczących symboli” (Geertz, 2005, s. 65), to na poziomie szczegółowych problemów nie raz wybrzmiewają teoretyczne i metodologiczne rozbieżności. Pojawiają się wnioski podobnie skłaniające do tezy, że refleksyjność to coś więcej niż sam konstrukt teoretyczny; to realna wartość reprezentowana przez konkretne grupy społeczne czy zawodowe. Stąd znaczenie działań współpracujących ze sobą rodziców i nauczycieli jest nie do

przecenienia. Refleksyjność obu tych grup podmiotów staje się konieczną wartością, której społeczno-kulturowe reprezentacje należy systematycznie reinterpretować. To konkretne wyzwanie profesjologiczne, a na pewno społeczne.

Refleksyjność rodziców i nauczycieli w tym zakresie może koncentrować się wokół kluczowych (choć rzecz jasna nie tylko tych) pytań typu:

- Jaki cel działalności pedagogicznej?
- Jaki kontekst (kulturowy)?
- Jaki podmiot działań?
- Jaka autorefleksja (tożsamość, wartości, wartościowanie, oczekiwania, status)?
- Jakie wychowanie i wreszcie
- jaka rodzina i jaka szkoła?

Teoretyczna refleksja pedagogów i socjologów wychowania skoncentrowana wokół odpowiedzi na powyższe pytania wielokrotnie odsłoniła potrzebę podejmowania nowych problemów, których (nieraz interdyscyplinarny kontekst analizy) zawsze odnosił się do kluczowych kategorii, jak: rodzina, szkoła, wychowanie. Jest to ważny kierunek refleksji, który znalazł również swoje ułożenie w dorobku wieloletniej debaty teoretyków i praktyków edukacji. W ramach zwoływanego z inicjatywy Jana Grzesiaka Wielkopolskiego Forum Pedagogicznego podjęty namysł nad jakością innowacji i ewaluacji we wczesnej edukacji mógł wielokrotnie wybrzmieć, inspirując tym samym pole dyskusji nad zmieniającymi się wyzwaniami w pracy nauczyciela². Te rozważania wskazują na potrzebę podsumowania roli refleksji akademickiej w kontekście aktualności praktyki edukacyjnej.

Podsumowanie, czyli o potrzebie refleksji akademików nad aktualnością praktyki edukacyjnej

Systemowe oddziaływania edukacyjne w zakresie wychowania dzieci i młodzieży należy zacząć możliwie najwcześniej. Nie tylko dlatego, iż społeczny kontakt rozwojowy dziecka z rodzicami, a potem rówieśnikami i nauczycielami

wielorako stymuluje potencjał rozwojowy (choćby w zakresie dyspozycji poznawczych, społecznych, emocjonalnych, motorycznych) (zob. też Lewicka, 2024). Chodzi też o to, by optymalna edukacja jako wartość autoteliczna nie była traktowana wyłącznie zadaniowo, infantylnie poprzez nieuzasadnioną wybiórczość (w zakresie realizacji jakiejś konkretnej formy czy kształtowania konkretnych zachowań).

Także chodzi o to, by w procesie wychowania dzieci i młodzieży konstruować optymalną przestrzeń refleksyjnej współpracy rodziny i szkoły – jako dwóch kluczowych podmiotów edukacji. W tym eksponowania domaga się walar diagnozy i systematycznej ewaluacji, nawet w ramach „mini” badań czy miniinnowacji wychowawczych. Kierunkiem koniecznej refleksji w takiej współpracy winna być krytyczna analiza wielu współczesnych zjawisk społeczno-kulturowych o znaczeniu edukacyjnym, których doświadcza właśnie rodzina i szkoła. Wśród nich mieści się systemowość działań (poza)szkolnych i kulturalnych instytucji oraz udziału mediów w dynamicznie zachodzących zmianach powszechnej recepcji wzorów społecznych i jakości estetyczno-poznawczych³. W edukacji, jak zauważyła Danuta Waloszek, pilną bowiem potrzebą jest „spotkanie prawdy i piękna, rozumu i emocji, myślenia i wyobraźni” (Waloszek, 2008, s. 37; Trzos, 2025, s. 14–18, 30–31). Poszukiwanie adekwatności działań rodziny i szkoły wobec specyficznej estetyki „sytuacji dydaktycznych” dotyczy zatem kontroli udziału nauczyciela/rodzica/dorosłego. Przyjęcie jednak postawy refleksyjnego praktyka/innovatora/badacza, o której mowa, wymaga autonomii poznawczej i emancypacyjnego otwarcia dla nowych rozwiązań (bez wariantu petryfikowania utrwalanych dotychczas osobistych strategii wychowawczych). To dość trudne (choć inspirujące) wyzwanie dla tych rodziców i dla tych nauczycieli, którzy od lat kierują się utartymi doświadczeniami.

Otwarty na nowe rozwiązania „dobry ogrodnik” roztropnie będzie obcował

² Mowa o serii wydawniczej o tym samym tytule redagowanej przez Jana Grzesiaka w wydawnictwie UAM WPA Poznań – Kalisz.

³ Czas obostrzeń związanych z epidemią Covid 19 i przelożeniem ich na zmianę formy edukacji stacjonarnej na zdalną wskazał wiele nowych sytuacji doświadczania świata piękna, sztuki, edukacji i kultury. To bardzo trudny okres dla praktyki edukacyjnej, która wobec różnicy dotychczasowych wzorców sztuki i kultury musiała

wówczas konstruować optymalną przestrzeń realnego oddziaływania wychowawczego w świecie wirtualnym. Oczywiście, to była nowa sytuacja, jednak wskazała konieczność „jakiejś” adaptacji pomimo tradycyjnie postrzeganej społecznej praktyki edukacji/ Okazało się, że nostalgicznie wspomniane wówczas relacje osobowe rodziców i nauczycieli z dzieckiem były wciąż niekwestionowanym argumentem. Warto nad tym aspektem dłużej się zastanowić.

z subtelnym światem doświadczeń wychowania (Trzos, 2024). Choć owa otwartość na „nowe” (rodziców, nauczycieli, rodziny, szkoły i innych jej podmiotów) okazuje się wciąż dość sporym wyzwaniem, to refleksyjny namysł środowiska pedagogów, psychologów, socjologów wychowania może nie tylko wypracować, ale

i testować obiecującą podstawę do poszukiwania aktualnych kryteriów opisu optymalności działań rodziny i szkoły. Tego wymaga też refleksyjna ewaluacja w odpowiedzialnej współpracy rodziny i szkoły. Warto o tym pamiętać.

Abstract

The article addresses the issue of adults' reflectiveness in the context of family and school cooperation, drawing inspiration from the metaphor of the "good gardener" derived from Célestin Freinet's legacy. It discusses the importance of wards' autonomy and the role of adults as discreet partners in the education and upbringing process. Analyzing the perception of the parent's and teacher's image in the child's daily experiences, the influence of personal models on personality development is emphasized. The methodology relies on theoretical reflection, referring to pedagogical, sociological, and anthropological literature. The results indicate the necessity of evaluating educational practice in the face of a changing socio-cultural world, considering questions about goals, contexts, and subjects of upbringing actions. The conclusions highlight the need for systematic diagnosis and innovation in education, promoting a reflective attitude of parents and teachers as key to optimal family-school cooperation. This approach enables adaptation to contemporary challenges, including the impact of media and cultural changes, without petrifying established strategies.

Keywords: education, family, school, upbringing, evaluation

Bibliografia

- Ablewicz, K. (2003). *Teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki antropologicznej. Studium sytuacji wychowawczej*. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
- Bruner, J. (2010). *Kultura edukacji*. Universitas.
- Denek, K. (2010). Warunki poprawy jakości edukacji szkolnej. W J. Grzesiak (Red.), *Ewaluacja i innowacje w edukacji. Kompetencje i odpowiedzialność nauczyciela* (s. 19–28). WPA UAM PWSZ.
- Geertz, C. (2005). *Interpretacja kultur. Wybrane eseje* (M. M. Piechaczek, Tłum.). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
- Goffman, E. (2010). Spotkania. W *Współczesne teorie socjologiczne* (Tom XIV, s. 21–38). Zakład Wydawniczy Nomos.
- Guitton, J. (1984). *Dzienniki*. Instytut Wydawniczy Pax.
- Hejnicka-Bezwińska, T. (2000). *O zmianach w edukacji. Konteksty, zagrożenia i możliwości*. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
- Lewicka, M. (2021). Rodzina w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego. Perspektywa pedagogiczna. *Studia Pelplińskie*, 55, 159–170.
- Lewicka, M. (2024). Wypalenie rodzicielskie a stosowanie przemocy wobec dziecka. *Teologia i Moralność*, 19(3).
- Marody, M. (1987). *Technologie intelektu. Językowe determinanty wiedzy potocznej i ludzkiego działania*. Wydawnictwo Naukowe PWN.
- Myrdzik, B. (2006). *Zrozumieć siebie i świat. Szkice i studia o edukacji polonistycznej*. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
- Szymczak, J. (2008). Zdarzenia krytyczne w edukacji – namysł „nad” – refleksja o tym „jak dzieci uczą się i myślą” w perspektywie pedagogii C. Freineta. W E. Filipiak (Red.), *Rozwijanie zdolności uczenia się. Wybrane konteksty i problemy* (s. 125–136). Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
- Trzos, P. A. (2024). Nauczyciel i uczeń wobec przemian społeczno-kulturowych. Implikacje dla edukacji estetycznej. *Szkoła – Zawód – Praca*, 28.
- Trzos, P. A. (2025). *Tonalność. Badania edukacyjne nad dziecięcym audiowaniem meliki*. Oficyna Wydawnicza Impuls.
- Waloszek, D. (2008). Estetyka sytuacji edukacyjnych. W J. Uchyła-Zroski (Red.), *Wartości w muzyce. Studium monograficzne* (Tom 1, s. 37–45). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
- Żegnałek, K. (2008). *Wizerunek nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej*. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.
- Żegnałek, K. (2010). Hierarchia i struktura kompetencji nauczycielskich w opinii studentów pedagogiki. W J. Grzesiak (Red.), *Ewaluacja i innowacje w edukacji. Kompetencje i odpowiedzialność nauczyciela* (s. 145–156). UAM PWSZ.